

Appendix 1: Erhobene Variablen (soziodemografischen Eigenschaften, Ausbildungssituation, Gesundheit und gesundheitsbezogenes Verhalten der Teilnehmenden)

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
Alter	Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihr vollständiges Alter in Jahren an.	Eingabefeld (metrisch)	Keine	- 18-21 - 22+
Geschlecht	Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?	- Männlich - Weiblich - Divers - keine Angabe	Braun 2019	- Männlich - weiblich
Wohnort	In welchem Bundesland wohnen Sie?	- Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen - Mecklenburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen - Ich wohne im Ausland	Keine	Nicht inkludiert
Migrationshintergrund	Haben Sie einen Migrationshintergrund?	- Ja - Nein - keine Angabe	Keine	- Ja - Nein

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
Sozialstatus	Wie schätzen Sie Ihren eigenen Wohlstand ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Gering - Mittel - Hoch - keine Angabe 	Domanska 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Gering - Mittel - Hoch
Höchster Bildungsabschluss	Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Sie?	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptschulabschluss - Realschulabschluss / Fachoberschulreife / mittlere Reife - Fachabitur / Fachhochschulreife - Abitur / allgemeine Hochschulreife - Bachelorabschluss - Masterabschluss - anderer Bildungsabschluss (bitte angeben), - nicht beantwortet 	GEDA-EHIS 2015 Frage 143	<ul style="list-style-type: none"> - niedrig (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss / Fachoberschulreife / mittlere Reife) - Hoch (Fachabitur / Fachhochschulreife, Abitur / allgemeine Hochschulreife, Bachelorabschluss, Masterabschluss)
Berufsausbildung / Disziplin	In welchem medizinischen Bereich absolvieren Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium?	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege - Ergotherapie - Physiotherapie - Logopädie - Rettungsdienst - Hebammenkunde - MT-Berufe - Sonstige (Freitextfeld) 	Keine	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege - Ergotherapie - Physiotherapie - Logopädie - Rettungsdienst - Hebammenkunde - MT-Berufe
Angestrebter Abschluss	Welchen Abschluss streben Sie an?	<ul style="list-style-type: none"> - Staatsexamen - Bachelor - Master 	Keine	Nicht inkludiert
Erstausbildung / Studium im medizinischen Bereich	Haben Sie bereits eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im medizinischen Bereich?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, mit weniger als 2 Jahren - Ja, mit mehr als 2 Jahren - Nein 	eigene Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, mit weniger als 2 Jahren Berufserfahrung - Nein

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
	Wenn ja, haben sie in diesem Beruf länger als 2 Jahre gearbeitet?			
Typ der Berufsausbildung / des Studiums	Worum handelt es sich bei Ihrer derzeitigen Ausbildung?	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung - Duale Studium - Studium 	eigene Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung - (duales) Studium
Stand der Ausbildung	In welchem Ausbildungsjahr / Semester befinden Sie sich aktuell?	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Ausbildungsjahr - 2. Ausbildungsjahr - 3. Ausbildungsjahr - 4. Ausbildungsjahr oder mehr - 1. Semester - 2. Semester - 3. Semester - 4. Semester - 5. Semesters - 6. Semesters - 7. Semester - 8. Semester - 9. Semester oder mehr 	eigene Darstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Ausbildungsjahr / 1-2 Semester - 2. Ausbildungsjahr / 3-4 Semester - 3+ Ausbildungsjahr / 5+ Semester
Achtsamkeit auf eigene Gesundheit	Wie stark achten Sie im Allgemeinen auf Ihre Gesundheit?	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr stark - Stark - Mittelmäßig - Weniger stark - Gar nicht 	GEDA-EHIS 2015 Frage 134	<ul style="list-style-type: none"> - wenig (gar nicht, weniger stark, mittelmäßig) - stark (stark, sehr stark)
Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes	Wie würden Sie Ihre Gesundheit bewerten? Bitte geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 100 an, wobei „0“ die schlechteste Gesundheit bedeutet, die	Eingabefeld (metrisch)	EQ-5D	<ul style="list-style-type: none"> - niedrig (0-75) - hoch (76-100)

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
	Sie sich vorstellen können und „100“ die beste Gesundheit die Sie sich vorstellen können.			
Körperliche Aktivität	Wie oft treiben Sie Sport?	<ul style="list-style-type: none"> - nie - 1 x im Monat - 1 x Woche - 2-3 x in der Woche - 4-5 x in der Woche - täglich 	Keine	<ul style="list-style-type: none"> - nie/selten (nie, 1x/Monat), - regelmäßig (1x/Woche), - häufig (1x/Woche bis täglich)
Körperliche Aktivität – Absicht	Haben Sie vor, häufiger als bisher Sport zu machen bzw. körperlich aktiv zu sein?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein - keine Angabe 	Keine	Nicht inkludiert
Ernährung	Wie oft in der Woche ernähren sie sich bewusst gesund?	<ul style="list-style-type: none"> - selten - 1 x in der Woche - 2-3 x in der Woche - Jeden Tag - Keine Angabe 	GEDA-EHIS 2015 Frage 106	<ul style="list-style-type: none"> - schlecht (selten, 1x/Woche) - gut (2x/Woche bis täglich)
Ernährung	Was hindert Sie daran, sich jeden Tag gesund zu ernähren?	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitmangel - Kosten für gesunde Lebensmittel sind mir zu hoch - Ich mag lieber ungesunde Lebensmittel - Ich kenne mich mit gesunder Ernährung nicht aus <p>[Mehrfachantworten möglich]</p>	GEDA-EHIS 2015 Frage 107	Nicht inkludiert
Konsum von Nikotin	Rauchen Sie?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, täglich - Ja, gelegentlich - Nein, nicht mehr - Ich habe noch nie geraucht 	GEDA-EHIS 2015 Frage 112	<ul style="list-style-type: none"> - Ja (täglich, gelegentlich) - Nein (nicht mehr, noch nie)

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
		- Keine Angabe		
Konsum von Alkohol	Wie oft trinken Sie Alkohol?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja, jeden Tag - Ja, mehrmals in der Woche - Einmal in der Woche - Mindestens einmal im Monat - Ich trinke keinen Alkohol - keine Angabe 	Angelehnt an GEDA-EHIS 2015 Frage 121	<ul style="list-style-type: none"> - viel (jeden Tag, mehrmals pro Woche) - keinen/wenig (1x/Woche, 1xMonat, nie)
Bluthochdruck	Wurde bei Ihnen jemals Bluthochdruck (Hypertonie) festgestellt?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein - Ich weiß es nicht - keine Angabe 	Angelehnt an GEDA-EHIS 2015 Frage 9	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein
Chronische Erkrankungen	Haben Sie eine chronische Erkrankung oder ein lang andauerndes, gesundheitliches Problem? (Gesundheitliches Problem, das seit mehr als 6 Monaten besteht oder voraussichtlich andauern wird)	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein - keine Angabe 	GEDA-EHIS 2015 Frage 5	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein
Psychische Erkrankungen	Wurde bei Ihnen jemals eine psychische Erkrankung festgestellt?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein - keine Angabe 	Keine	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein
Medikamente	Nehmen Sie regelmäßig (mind. 3x im Monat) Medikamente ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein - keine Angabe 	GEDA-EHIS 2015 Frage 59	<ul style="list-style-type: none"> - Ja - Nein
Medikamente – spezifisch	Wenn ja, welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein?	<ul style="list-style-type: none"> - Schmerzmittel - Schlafmittel - Schilddrüsenmedikamente - Blutdruckmedikamente oder Medikamente gegen Rhythmus-störungen 	Keine	Nicht inkludiert

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
		<ul style="list-style-type: none"> - Antihistaminika bei allergischen Reaktionen - Kortikosteroide / Cortison - Beta-2-Sympathomimetika / Anticholinergika bei Asthma oder COPD - Diuretika „Wassertabletten“ - Antibabypille - sonstige 		
Lebensqualität	Wie schätzen Sie Ihre momentane Lebensqualität ein?	Visuelle Analog Skala mit Smileys: <ul style="list-style-type: none"> - sehr schlecht - schlecht - ausreichend - befriedigend - gut - sehr gut 	Anlehnung an EQ-5D	<ul style="list-style-type: none"> - niedrig (sehr schlecht, schlecht, ausreichend, befriedigend) - hoch (gut, sehr gut)
Soziale Unterstützung	Wie viele Menschen stehen Ihnen so nahe, dass Sie sich auf Sie verlassen können, wenn Sie ernste persönliche Probleme haben?	<ul style="list-style-type: none"> - Keine - 1-2 Personen - 3-5 Personen - 6 oder mehr 	GEDA-EHIS 2015 Frage 127	Nicht inkludiert
Selbstwirksamkeit – Situation	Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen: In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.	<ul style="list-style-type: none"> - trifft gar nicht zu (0) - trifft wenig zu (1) - trifft etwas zu (2) - trifft ziemlich zu (3) - trifft voll und ganz zu (4) 	GEDA-EHIS 2015 Frage 133	„Selbstwirksamkeit Summenscore (0-12 Punkte)“ gebildet aus 3 Fragen (jeweils 0-4 Punkte): <ul style="list-style-type: none"> - niedrig (0-9 Punkte) - hoch (10-12 Punkte)
Selbstwirksamkeit – Probleme	Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen: Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<ul style="list-style-type: none"> - trifft gar nicht zu (0) - trifft wenig zu (1) - trifft etwas zu (2) - trifft ziemlich zu (3) - trifft voll und ganz zu (4) 		

Variable/Item	Frage (Operationalisierung)	Antwort/Antwortoptionen	Quelle	Kategorisierung für Regressionsanalysen
Selbstwirksamkeit – Aufgaben	Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen: Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<ul style="list-style-type: none"> - trifft gar nicht zu (0) - trifft wenig zu (1) - trifft etwas zu (2) - trifft ziemlich zu (3) - trifft voll und ganz zu (4) 		
GK und Gesundheitsfachpersonen	<p>Die Gesundheitskompetenz wird definiert als das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit von Individuen, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und zu bewerten und bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen anzuwenden, um die Gesundheit und die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern (Sörensen et al. 2012).</p> <p>Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass Gesundheitsfachpersonen über eine gute Gesundheitskompetenz verfügen?</p>	Eingabefeld (metrisch) mit Skala von 0 (überhaupt nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig)	Keine	Nicht inkludiert

Referenzen:

- Braun et al. (2019): Cross-cultural adaptation, internal consistency, test-retest reliability and feasibility of the German version of the evidence-based practice inventory. BMC Health Serv Res 19 (1), 455. DOI: 10.1186/s12913-019-4273-0.
- Devlin et al. (2017): EQ-5D and the EuroQol Group: Past, Present and Future. Applied health economics and health policy 15 (2), 127-137. DOI: 10.1007/s40258-017-0310-5.
- Domanska et al. (2021): Gesundheitskompetenz und Gesundheitsverhalten im Jugendalter: Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung Jugendlicher. Präz Gesundheitsf., 1-9. DOI: 10.1007/s11553-021-00913-1.
- Robert Koch-Institut (2017): Fragebogen zur Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ GEDA 2014/2015-EHIS.